

REVISTA DE DIVULGACIÓN CIENTÍFICA "FRAXINUS" DE S.C.F. A.C.

La Revista Digital : "Fraxinus" es un proyecto de la Sociedad Científica Fresnillense A.C. con el objetivo de divulgar artículos de carácter Científico.

24 FEBRERO, 2018

Fórmulas Para Calcular Los Lados De Un Triángulo Dado el Perímetro y El Área

Fórmulas Para Calcular Los Lados De Un Triángulo Dado el Perímetro y El Área

Formulas to Calculate the Sides of a Triangle Given the Perimeter and Area

Sociedad Científica Fresnillense A.C.

Profesor José de Jesús Camacho Medina

Febrero de 2018

pepe9mx@yahoo.com.mx

Fresnillo, Zacatecas, México

RESUMEN

El presente artículo expone una serie de fórmulas relacionadas con el tema de triángulos como propuesta para su práctica en el ejercicio de las matemáticas. En el salón de clases, es una costumbre calcular las áreas y perímetros de diversos triángulos dados todos o algunos de sus lados, y así, con los diversos teoremas y reglas de la geometría plana, es posible completar dicha tarea, pero no podemos decir lo mismo en el sentido opuesto, es decir, desarrollar ejemplos o ejercicios en donde se proporcione el área y el perímetro, y en base a estos datos, calcular los lados del triángulo, esta actividad es prácticamente nula en el ámbito académico, por ende, en este material se ofrecen fórmulas para trabajar con esta alternativa, como producto del trabajo y la investigación del autor.

Palabras Clave: Matemáticas, Educación, Ciencia, Divulgación, Fórmulas, Método Matemático, Triángulos, Área, Perímetro.

ABSTRACT

This article presents a series of formulas related to the theme of triangles as a proposal for their practice in the practice of mathematics. In the classroom, it is customary to calculate the areas and perimeters of various triangles given all or some of their sides, and thus, with the various theorems and rules of plane geometry, it is possible to complete this task, but we can not say what same in the opposite sense, that is, develop examples or exercises where the area and the perimeter are provided, and based on these data, calculate the sides of the triangle, this activity is practically null in the academic field, therefore, in This material offers formulas to work with this alternative, as a product of the work and research of the author.

Keywords: Mathematics, Education, Science, Dissemination, Formulas, Mathematical Method, Triangles, Area, Perimeter.

INTRODUCCIÓN

En el salón de clases, es una costumbre calcular las áreas y perímetros de diversos triángulos dados todos o algunos de sus lados, y así, con los diversos teoremas y reglas de la geometría plana, es posible completar dicha tarea, pero no podemos decir lo mismo en el sentido opuesto, es decir, desarrollar ejemplos o ejercicios en donde se proporcione el área y el perímetro y en base a estos datos, calcular los lados de algún triángulo, esta actividad es prácticamente nula en el ámbito académico.

Comenzaremos diciendo que un Triángulo es una porción de plano limitada por tres rectas que se cortan dos a dos como menciona Galdós (2000), los triángulos fueron objeto de estudio por los antiguos griegos, entre los que podemos destacar a Pitágoras, y a Thales de Mileto.

CARACTERÍSTICAS Y PROPIEDADES DE LOS TRIÁNGULOS

Un Triángulo se caracteriza por tener tres lados, tres ángulos internos y tres ángulos externos como podemos apreciar en la imagen I. Los lados son segmentos de recta y los ángulos son aberturas comprendidas entre dos rectas que tienen un punto en común denominado vértice.

LADOS : a, b, c

ÁNGULOS INTERNOS:

A, B, C

ÁNGULOS EXTERNOS:

A', B', C'

Imagen I "Características de un Triángulo"

Podemos mencionar algunas otras características y propiedades fundamentales en los triángulos:

- La suma de sus ángulos interiores siempre será igual a 180°
- La suma de sus ángulos exteriores siempre será igual a 360°
- El perímetro (contorno) es la suma de los tres lados de un triángulo.
- El área (espacio o región delimitada) es igual al semiproducto de la base por la altura.

TIPOS DE TRIÁNGULOS

Los triángulos pueden clasificarse de diversas maneras, una de las categorías más esenciales es en base a la medida de sus lados, donde podemos encontrar a:

- **Triángulo Equilátero.** Es el que tiene sus tres lados iguales.
- **Triángulo Isósceles.** Es el que tiene dos lados iguales.
- **Triángulo Escaleno.** Todos sus lados son diferentes.

En la imagen II se presenta un ejemplo gráfico de los triángulos anteriormente citados:

Imagen II "Clasificación de Triángulos en base a la medida de sus lados"

Existe otra clasificación de triángulos, y esta es en base a la medida de sus ángulos, entre los que podemos destacar al obtusángulo (Tiene un ángulo obtuso el cual mide más de 90° y menos de 180°), al acutángulo (Que tiene un ángulo agudo que mide menos de 90°) y al rectángulo (Tiene un ángulo recto que mide 90°). De estos tres tipos, el triángulo que cobra mayor significación es el rectángulo por una propiedad de suma importancia que fue descubierta por Pitágoras, convirtiéndose en su mayor aporte en las matemáticas, en la actualidad se conoce como **"Teorema de Pitágoras"** y enuncia que: **"En un Triángulo rectángulo la suma de los cuadrados de las catetos es igual al cuadrado de la hipotenusa"**, tal como se muestra en la imagen III.

a: Cateto o Lado Opuesto
 b: Cateto o Lado Adyacente
 c :Hipotenusa o Lado mayor

$$c^2 = a^2 + b^2$$

Imagen III "Teorema de Pitágoras en Triángulo Rectángulo"

OTRAS PROPIEDADES DE LOS TRIÁNGULOS

- Si el valor de los lados y los ángulos de dos triángulos coincide, entonces son iguales.
- Si solo los ángulos de dos triángulos son los que son iguales, entonces son semejantes.
- Dos triángulos son iguales si tiene iguales un lado y los dos ángulos adyacentes.
- Dos Triángulos son iguales si tienen iguales los tres lados.
- Dos Triángulos Rectángulos son iguales si tienen iguales un cateto y un ángulo agudo.
- Dos Triángulos rectángulos son iguales si tienen iguales un cateto y el ángulo adyacente.
- Dos Triángulos rectángulos son iguales si tienen iguales un cateto y el ángulo opuesto.
- Dos Triángulos rectángulos son iguales si tienen iguales dos catetos.
- Dos Triángulos rectángulos son iguales si tienen el mismo valor en un cateto y la hipotenusa.
- La semejanza entre triángulos es una relación de equivalencia
- Dos Triángulos son semejantes si sus ángulos son iguales y sus lados son proporcionales.
- Dos Triángulos son semejantes si tienen dos ángulos iguales.
- Dos Triángulos son semejantes si tienen dos lados proporcionales y el ángulo comprendido entre ellos es igual.
- Dos Triángulos son semejantes si tienen sus tres lados son proporcionales.
- Una paralela a un lado de un triángulo forma con los otros dos lados un triángulo semejante al inicial.

- La construcción de mapas y maquetas es una importante aplicación de las semejanzas.

FÓRMULAS BASE EN LOS TRIÁNGULOS

PERÍMETRO (P)

$$P = a + b + c$$

Donde a, b, c son los lados.

ÁREA (A):

$$A = \frac{b * h}{2}$$

$$A = \sqrt{S(S - a) * (S - b) * (S - c)}$$

Donde a, b, c son los lados, h la altura y S el semiperímetro.

TEOREMA DE PITÁGORAS EN TRIÁNGULO RECTÁNGULO

$$c^2 = a^2 + b^2$$

Donde a, b, c son los lados.

Partiendo de esta base de conceptos elementales sobre triángulos, se pretende encontrar una serie de fórmulas para calcular los lados de cualquier triángulo básico de la geometría, como lo es el equilátero, el isósceles, el escaleno y el triángulo rectángulo, todo ello tomando como datos de entrada al área y el perímetro.

FÓRMULAS PARA CALCULAR LOS LADOS DE UN TRIÁNGULO EQUILÁTERO EN BASE A SU ÁREA Y PERÍMETRO

La fórmula del Perímetro (P) para cualquier Triángulo es $P=a+b+c$, por lo tanto, para el caso del Triángulo Equilátero en el que todos sus lados son iguales, la podemos reducir como $P=3a$, por el hecho de que $a=b=c$, y la Fórmula del Área (A) para cualquier Triángulo es $A= (b \cdot h)/2$, donde b representa la base y h la altura, por lo cual, aplicaremos el Teorema de Pitágoras con el fin de aplicarla a esta categoría de Triángulos.

Demostración

Sean a , b , c y h números reales mayores a cero.

$$P= 3a \quad (1)$$

$$A= (b \cdot h)/2 \quad (2)$$

$$c^2=a^2+b^2 \quad (3)$$

Para calcular la altura nos basamos en la fórmula (3), la cual la escribimos en términos de la imagen IV, tomando en cuenta que el cateto opuesto es h y cualquier lado del triángulo equilátero es a , recordar que $a=b=c$.

$$a^2=h^2+(a/2)^2 \quad (4)$$

De la expresión (3) despejamos h y realizamos la simplificación correspondiente

$$h = \sqrt{a^2 - \left(\frac{a}{2}\right)^2} = \sqrt{a^2 - \frac{a^2}{4}} = \sqrt{\frac{3a^2}{4}} = \frac{\sqrt{3a^2}}{\sqrt{4}} = \frac{a\sqrt{3}}{2} \quad (5)$$

Ahora para calcular el área usamos la expresión (2) y el resultado obtenido en (5).

$$A = (b \cdot h) / 2 \quad \text{como } a=b=c, \text{ entonces } A = (a \cdot h) / 2 \quad (2.1)$$

Sustituimos (5) en (2.1) y simplificamos:

$$A = \left(\frac{a \cdot \frac{a\sqrt{3}}{2}}{2} \right) = \left(\frac{a^2 \sqrt{3}}{4} \right) \quad (6)$$

Tenemos dos ecuaciones elementales, de las cuales despejamos la variable **a**:

$$P = 3a \rightarrow a = \frac{P}{3}$$

$$A = \left(\frac{a^2 \sqrt{3}}{4} \right) \rightarrow a = \sqrt{\left(\frac{4A}{\sqrt{3}} \right)} = \frac{\sqrt{4A}}{\sqrt{\sqrt{3}}} = \frac{2\sqrt{A}}{\sqrt{\sqrt{3}}} = 2 \sqrt{\frac{A}{\sqrt{3}}}$$

Por lo tanto tenemos dos fórmulas que en base al área o el perímetro nos permiten obtener los lados de un Triángulo Equilátero.

$$a = 2 \sqrt{\frac{A}{\sqrt{3}}}$$

$$a = \frac{P}{3}$$

EJEMPLO. Calcule los lados de un triángulo equilátero cuyo Perímetro es igual a $P = 54\text{cm}$ y el Área es $A = 140.29611541307906078\dots\text{cm}^2$

$$a = 2 * \sqrt{\left(\frac{140.29611541307906078\dots\text{cm}^2}{\sqrt{3}} \right)} = 18\text{cm},$$

$$a = \frac{54\text{cm}}{3} = 18\text{cm}$$

Como $a=b=c$, entonces

$$a=18\text{cm}; b = 18\text{cm}; c = 18\text{cm}$$

OTRAS FÓRMULAS DE INTERÉS SOBRE TRIÁNGULOS EQUILATEROS

Si relacionamos las fórmulas: $a = 2 \sqrt{\frac{A}{\sqrt{3}}}$ con $a = \frac{P}{3}$, será posible obtener una fórmula que relacione el área y al perímetro de un triángulo equilátero, como se muestra a continuación:

$$2 \sqrt{\frac{A}{\sqrt{3}}} = \frac{P}{3}$$

RELACIÓN DEL ÁREA Y EL PERÍMETRO DE UN TRIÁNGULO EQUILATERO CON LADO $a=1$.

Si calculamos el área y el perímetro de un triángulo equilátero de lado $a=1$, a partir de las fórmulas:

$$A = \left(\frac{a^2\sqrt{3}}{4}\right) = \left(\frac{1^2\sqrt{3}}{4}\right) = \left(\frac{\sqrt{3}}{4}\right)$$

$$P = 3a = 3(1) = 3$$

Y luego relacionamos ambos resultados de la siguiente manera:

$$\frac{A}{P} = \frac{\left(\frac{\sqrt{3}}{4}\right)}{3} = \left(\frac{\sqrt{3}}{12}\right) * \left(\frac{\sqrt{3}}{\sqrt{3}}\right) = \left(\frac{\sqrt{3}^2}{4*3*\sqrt{3}}\right) = \left(\frac{3}{4*3*\sqrt{3}}\right) = \left(\frac{1}{4*\sqrt{3}}\right) = \left(\frac{1}{\sqrt{48}}\right) \approx \mathbf{0.144337567297 \dots}$$

Se obtiene una constante matemática que forma parte de la fórmula del Matemático Ramanujan para calcular las particiones de un Número Natural, tal como se muestra en la imagen IV en un registro de la enciclopedia de secuencias enteras(oeis.org).

THE ON-LINE ENCYCLOPEDIA OF INTEGER SEQUENCES®

founded in 1964 by N. J. A. Sloane

A020805	Decimal expansion of $1/\sqrt{48}$.
	1, 4, 4, 3, 3, 7, 5, 6, 7, 2, 9, 7, 4, 0, 6, 4, 4, 1, 1, 2, 7, 2, 8, 7, 1, 9, 5, 1, 2, 5, 4, 8, 9, 3, 6, 3, 9, 1, 1, 9, 0, 0, 4, 3, 7, 8, 1, 7, 5, 3, 1, 7, 1, 9, 0, 0, 4, 6, 5, 0, 5, 8, 1, 6, 2, 0, 9, 9, 4, 4, 1, 8, 0, 7, 5, 7, 3, 3, 3, 6, 4, 2, 3, 4, 2, 8, 8, 4, 8, 8, 9, 6, 4, 3, 7, 3, 8, 1 (list ; constant ; graph ; refs ; listen ; history ; text ; internal format)
OFFSET	0,2
COMMENTS	Or $1/(4 \sqrt{3})$, which should look familiar to anyone who has studied Ramanujan's approximation for the partition numbers (see Conway and Guy). - Alonso del Arte , May 19 2011
	This constant is the ratio of the area (A) to the perimeter (P) of an equilateral triangle with unit side, $A/P = 1/(4 \sqrt{3})$. - José de Jesús Camacho Medina , Feb 09 2018
REFERENCES	J. H. Conway and R. K. Guy, The Book of Numbers, Copernicus Press, NY, 1996, p. 95.
LINKS	Ivan Panchenko, Table of n, a(n) for n = 0..1000 Steven Finch, Integer Partitions , September 22, 2004. [Cached copy, with permission of the author]
EXAMPLE	0.1443375672974...
MATHEMATICA	RealDigits[1/Sqrt[48], 10, 100][[1]] (* Alonso del Arte , May 19 2011 *)
PROG	(PARI) sqrt(1/48)
CROSSREFS	Sequence in context: A073261 A209252 A265131 * A200587 A106147 A202393 Adjacent sequences: A020802 A020803 A020804 * A020806 A020807 A020808
KEYWORD	nonn, cons ,easy,changed
AUTHOR	N. J. A. Sloane
STATUS	approved

[Lookup](#) | [Welcome](#) | [Wiki](#) | [Register](#) | [Music](#) | [Plot 2](#) | [Demos](#) | [Index](#) | [Browse](#) | [More](#) | [WebCam](#)
[Contribute new seq. or comment](#) | [Format](#) | [Style Sheet](#) | [Transforms](#) | [Superseeker](#) | [Recent](#) | [More pages](#)
[The OEIS Community](#) | Maintained by [The OEIS Foundation Inc.](#)

FÓRMULAS PARA CALCULAR LOS LADOS DE UN TRIÁNGULO ISÓSCELES EN BASE A SU ÁREA Y PERÍMETRO

La fórmula del Perímetro (P) para cualquier Triángulo es $P=a+b+c$, por lo tanto, para el caso del Triángulo Isósceles en el que dos lados son iguales, la podemos reducir como $P=2a+b$, por el hecho de que $a=c$, y la Fórmula del Área (A) para cualquier Triángulo es $A= (b*h)/2$, donde **b** representa la base y **h** la altura, por lo cual, aplicaremos el Teorema de Pitágoras con el fin de aplicarla en esta categoría de Triángulos.

Demostración

Sean **a**, **b**, **c** y **h** números reales mayores a cero.

$$P = 2a + b \quad (1)$$

$$A = (b \cdot h) / 2 \quad (2)$$

$$c^2 = a^2 + b^2 \quad (3)$$

Con fines prácticos para este caso, además de proporcionar el Perímetro y el Área también se debe proporcionar la altura (h) del Triángulo Isósceles, por ende nos basaremos en la fórmula (3) para encontrar una nueva expresión, tomando en cuenta que el cateto opuesto es h y el cateto adyacente es $b^2/2$, recordar que $a=c$.

$$a^2 = h^2 + (b/2)^2 \quad (4)$$

De la expresión (3) despejamos h y realizamos la simplificación correspondiente

$$h = \sqrt{a^2 - \left(\frac{b}{2}\right)^2} = \sqrt{a^2 - \frac{b^2}{4}} \quad (5)$$

De la expresión (5) despejaremos a , para ya contar con una fórmula para calcular los dos lados iguales del triángulo Isósceles:

Como $P = 2a + b \rightarrow b = P - 2a$ sustituimos en (5) y *simplificamos*

$$h = \sqrt{a^2 + \frac{(P - 2a)^2}{4}} \rightarrow h = \frac{1}{2} \sqrt{-P^2 + 4Pa} \rightarrow a = \frac{h^2}{P} + \frac{P}{4} \quad (6)$$

Ahora ya contamos con una fórmula para calcular los lados iguales de un triángulo isósceles en base a la altura proporcionada y el perímetro, procedemos a encontrar una fórmula para calcular el lado desigual en base a la expresión (1) y (6).

Despejamos b de (1) y sustituimos en (6)

$$\text{Como } P = 2a + b \rightarrow b = P - 2a \rightarrow b = P - 2\left(\frac{h^2}{P} + \frac{P}{4}\right) \quad (7)$$

Ahora ya contamos con una fórmula para calcular el lado b del Triángulo Isósceles.

Otra expresión que podemos encontrar en términos del Área, Perímetro y Altura para calcular el lado b es basándonos en la fórmula (2).

$$\text{Como } A = \frac{b \times h}{2} \rightarrow b = \frac{2A}{h} \quad (8)$$

Y en base a la fórmula (1) $P = 2a + b$ despejamos el lado a y sustituimos (8)

$$a = \frac{P - b}{2} \rightarrow a = \frac{P - \left(\frac{2A}{h}\right)}{2} \rightarrow a = \frac{\left(\frac{Ph - 2A}{h}\right)}{2} \rightarrow a = \frac{Ph - 2A}{2h} \rightarrow a = \frac{P}{2} - \frac{A}{h} \quad (9)$$

Por lo tanto encontramos a una serie de fórmulas que en base al Área, el Perímetro y la Altura nos permiten obtener los lados de un Triángulo Isósceles.

En un Triángulo Isósceles con lados a, b, c donde $a=c$, podemos calcular sus lados en base al Área, Perímetro y Altura mediante las siguientes fórmulas:

$$a = \frac{h^2}{P} + \frac{P}{4}$$

$$b = P - 2\left(\frac{h^2}{P} + \frac{P}{4}\right)$$

$$b = \frac{2A}{h}$$

$$a = \frac{P}{2} - \frac{A}{h}$$

EJEMPLO. Calcule los lados de un Triángulo Isósceles cuyo Perímetro (P) es de 20cm, Área (A) de 17.88...cm² y cuya altura (h) es de $\sqrt{20}$ cm.

$$a = P/2 - A/h \rightarrow a = 20/2 - 17.88/\sqrt{20} \approx 6 \text{ cm}$$

$$b = 2A/h \rightarrow 2 * 17.88/\sqrt{20} \approx 8 \text{ cm}$$

Como $a=c$, entonces

$$a=6\text{cm}; b = 8\text{cm}; c = 6\text{cm}$$

FÓRMULAS PARA CALCULAR LOS LADOS DE UN TRIÁNGULO RECTÁNGULO EN BASE A SU ÁREA Y PERÍMETRO

La fórmula del Perímetro (P) para cualquier Triángulo es $P=a+b+c$, la Fórmula del Área (A) para cualquier Triángulo es $A= (b*h)/2$, donde **b** representa la base y **h** la altura que en este tipo de triángulos representaría al cateto opuesto **a**, también habremos de utilizar el Teorema de Pitágoras que se aplica a esta categoría de Triángulos.

Demostración

Sean **a, b, c** números reales mayores a cero.

$$P= a+b+c \quad (1)$$

$$A= (b*h)/2 \quad (2)$$

$$c^2=a^2+b^2 \quad (3)$$

En base a la fórmula (2) encontramos una expresión que servirá como base para encontrar la fórmula del lado **c** del Triángulo Rectángulo.

$$\text{De } A= (b*h)/2 = (b*a)/2 \rightarrow 2A=ba \rightarrow 2A=ab \rightarrow 4A^2= a^2b^2 \quad (4)$$

Desarrollamos el binomio al cuadrado $(a+b)^2$ con el objetivo de encontrar una fórmula para el lado **c**.

$$(a+b)^2=a^2+2ab+b^2$$

$$(a+b)^2=a^2+b^2+2ab \quad (5)$$

Como $c^2=a^2+b^2$ sustituimos en (5)

En base a la fórmula (2) encontramos una expresión que servirá como base para encontrar la fórmula del lado **c** del Triángulo Rectángulo.

$$\text{De } A= (b*h)/2 = (b*a)/2 \rightarrow 2A=ba \rightarrow 2A=ab \rightarrow 4A^2= a^2b^2 \quad (4)$$

Desarrollamos el binomio al cuadrado $(a+b)^2$ con el objetivo de encontrar una fórmula para el lado c .

$$(a+b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$$

$$(a+b)^2 = a^2 + b^2 + 2ab \quad (5)$$

Como $c^2 = a^2 + b^2$ sustituimos en (5)

$$(a+b)^2 = c^2 + 2ab \quad (5.1)$$

Sabemos que el Perímetro de un Triángulo rectángulo es $P = a + b + c$ por lo cual $(a+b) = P - c$ y la expresión $4A^2 = a^2 b^2 \rightarrow 2A = ab \rightarrow ab = 2A$ (6). Sustituimos en $(a+b)^2 = c^2 + 2ab$ las nuevas expresiones encontradas y llegamos a:

$$(a+b)^2 = c^2 + 2ab$$

$$(P-c)^2 = c^2 + 2(2A)$$

$$(P-c)^2 = c^2 + 4A$$

$$P^2 - 2Pc + c^2 = c^2 + 4A$$

$$P^2 - 2Pc + c^2 - c^2 = 4A$$

$$P^2 - 2Pc = 4A$$

$$-2Pc = 4A - P^2$$

$$c = (P^2 - 4A) / 2P$$

En base a este resultado es posible encontrar las fórmulas para los lados a y b , tras aplicar un proceso algebraico.

$$a = \frac{4A + P^2 - \sqrt{16A^2 - 24AP^2 + P^4}}{4P}$$

$$b = \frac{4A + P^2 + \sqrt{16A^2 - 24AP^2 + P^4}}{4P}$$

Por lo tanto las fórmulas que nos permiten calcular los lados de un triángulo rectángulo en base al Área (A) y el Perímetro (P) son:

$$a = \frac{4A + P^2 - \sqrt{16A^2 - 24AP^2 + P^4}}{4P}$$

$$b = \frac{4A + P^2 + \sqrt{16A^2 - 24AP^2 + P^4}}{4P}$$

$$c = \frac{P^2 - 4A}{2P}$$

EJEMPLO. Calcule los lados de un Triángulo Rectángulo cuyo Perímetro (P) es de 30cm, Área (A) de 30...cm².

$$a = \frac{4+30+30^2 - \sqrt{16+30^2 - 24+30+30^2 + 30^4}}{4+30} = 5$$

$$b = \frac{4+30+30^2 + \sqrt{16+30^2 - 24+30+30^2 + 30^4}}{4+30} = 12$$

$$c = \frac{-4+30+30^2}{2+30} = 13$$

$$a=5cm ; b = 12cm ; c = 13cm$$

CONCLUSIÓN GENERAL

El presente material ofrece una serie de fórmulas para obtener los lados de los triángulos básicos en base a sus áreas y perímetros, una práctica que es nula en el ámbito académico encuentra en este documento una ventana de luz para su ejercicio, el autor expone perlas de sabiduría matemática como producto de sus investigaciones y experiencia docente. Es posible inculcar estos conocimientos y proponer actividades de esta índole en los cursos de trigonometría que son impartidos en un aula de clases para así acrecentar el acervo matemático e incentivar la capacidad intelectual entre nuestros estudiantes.

BIBLIOGRAFIA:

- *Consultor Matemático Geometría/Trigonometría (2000)*. Lic. Galdós. Ed. Cultural.
- *Matemáticas I (2007)*. José Francisco Ortiz Campos. Ed. Cultural.
- *Enciclopedia en Línea de Secuencias Enteras (2018)*. Recuperado de: <http://oeis.org>

SOBRE EL AUTOR DEL ARTÍCULO

José de Jesús Camacho Medina se graduó del Instituto Tecnológico Superior de Fresnillo a finales del año de 2007 como Ingeniero en Sistemas Computacionales con mención honorífica, en el año 2011 concluye sus estudios de Maestría en Matemática Educativa con Línea de Investigación en Matemática Aplicada en la Universidad Autónoma de Zacatecas. En el ámbito educativo profesional, se ha desarrollado como Catedrático de la Universidad Interamericana para el Desarrollo, Universidad Autónoma de Durango, Tecnológico de Monterrey, Instituto Tecnológico Superior de Fresnillo, Universidad Cnci, Preparatoria y Academia Comercial Remington e Instituto de Educación Monreal Sandoval, además, es miembro fundador de la Sociedad Científica Fresnillense A.C. la cual tiene por objetivo, promover la ciencia en el municipio de Fresnillo Zacatecas México, también, es Asesor Independiente de Sistemas Computacionales y es miembro investigador de la OEIS.org (Enciclopedia en Línea de Secuencias Enteras) realizando aportes desde el año 2013 en teoría de números y matemática recreativa, ha escrito una docena de artículos de divulgación científica y en sus ratos libres compone poesía.